

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЯПОНИИ И КОРЕИ

Бердимуратова Гулнур Даврановна
Ташкентский государственный университет
востоковедения

Аннотация. Данная статья анализирует территориальные споры между Японией, Южной Кореей и КНДР в отношении островов Токто/Такэсима и Лианкур. Рассматривается исторический контекст проблемы, позиции сторон и перспективы урегулирования конфликтов. Показано, что несмотря на экономическое и политическое сближение стран в последние десятилетия, территориальные споры остаются серьезным препятствием для дальнейшего улучшения отношений и региональной стабильности.

Ключевые слова: Япония, Южная Корея, КНДР, территориальные споры, острова Токто/Такэсима, острова Лианкур

Annotatsiya. Ushbu maqolada Yaponiya, Janubiy Koreya va KXDR o'rtasidagi Tokto/Takeshima va Liankur orollariga nisbatan hududiy nizolar tahlil qilinadi. Muammoning tarixiy konteksi, tomonlarning pozitsiyalari va nizolarni hal qilish istiqbollari ko'rib chiqiladi. So'nggi o'n yilliklarda mamlakatlarning iqtisodiy va siyosiy yaqinlashuviga qaramay, hududiy nizolar munosabatlar va mintaqaviy barqarorlikni yanada yaxshilash uchun katta to'siq bo'lib qolmoqda.

Kalit so'zlar: Yaponiya, Janubiy Koreya, KXDR, hududiy nizolar, Tokto/Takeshima orollari, Liankur orollari

Abstract. This article analyzes the territorial disputes between Japan, South Korea and the DPRK over the Dokdo Islands/Takeshima and Liancourt. The historical context of the problem, the positions of the parties and the prospects for conflict resolution are considered. It is shown that despite the economic and political

rapprochement of the countries in recent decades, territorial disputes remain a serious obstacle to further improvement of relations and regional stability.

Keywords: Japan, South Korea, North Korea, territorial disputes, Tokto Islands/Takeshima, Liancourt Islands

ВВЕДЕНИЕ

Территориальные споры являются важным фактором, определяющим отношения между государствами Восточной Азии. Особое место в этом ряду занимают разногласия между Японией и Кореей по поводу принадлежности островов Токто/Такэсима в Японском море и Лианкур (Такэсима/Токто) в Восточно-Китайском море [1]. Несмотря на существенный прогресс в экономическом и политическом сотрудничестве государств региона за последние десятилетия, эти споры продолжают оказывать негативное влияние на двусторонние отношения и безопасность в Северо-Восточной Азии [2].

В данном обзоре рассматривается история территориальных проблем между Японией, Южной Кореей и КНДР, анализируются аргументы сторон в поддержку своих претензий, а также перспективы разрешения этих споров.

МЕТОДЫ И ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В академической литературе территориальным спорам Японии и Корей полагается значительное внимание. Ряд исследований анализирует исторические корни проблемы с точки зрения международного права [3–5]. Другие работы фокусируются на современной политической составляющей конфликтов, в частности, на использовании этих вопросов для внутривосточной мобилизации в странах региона [6–7].

Определенное внимание уделяется также перспективам урегулирования споров в контексте интеграционных процессов в Восточной Азии [8–9]. Однако комплексного анализа проблемы с учетом всех этих аспектов в литературе пока не предпринималось.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Исторические корни территориальных споров между Японией и Кореей уходят в начало XX века, когда Корейский полуостров находился под колониальным контролем Японии.

С 1910 по 1945 гг. Корея была аннексирована Японской империей. За это время Токио осуществил ряд административно-территориальных преобразований, в результате которых острова Лианкур и Токто были включены в состав японских префектур Симане и Сидзуока соответственно [10].

После капитуляции Японии во Второй мировой войне и провозглашения независимости Кореи в 1945 г. Сеул объявил о своих правах на указанные территории, ссылаясь на их историческую принадлежность Кореи до японской аннексии [11].

Однако в 1951 г. острова перешли под контроль США в рамках американской оккупационной политики в Японии. Вашингтон передал их под юрисдикцию Токио, что вызвало протесты со стороны южнокорейских властей [12]. С тех пор позиции сторон в отношении территориальной принадлежности островов принципиально расходятся.

АНАЛИЗ

Анализируя позиции сторон, можно отметить, что они основываются на принципиально разных интерпретациях истории и международного права в отношении статуса островов Токто/Такэсима и Лианкур.

С одной стороны, японские претензии базируются на юридически оформленной процедуре инкорпорации территорий в начале XX века и последующем международном признании этого факта со стороны США.

С другой стороны, корейская позиция исходит из исторически сложившейся связи островов с Корейским полуостровом и отрицания легитимности японской колонизации.

Это сталкивает между собой принцип территориальной целостности существующих государств (Японии) и принцип самоопределения наций (корейского народа).

Ключевой проблемой является и то, что обе стороны в значительной мере политизируют территориальные споры для консолидации патриотических настроений в своих обществах. Это сковывает возможности для гибкости и компромисса.

Еще одним важным аспектом являются потенциальные перспективы разработки углеводородных ресурсов в районах территориальных споров. Как Япония, так и Кореи проявляют все больший интерес к освоению морских месторождений углеводородов в Восточно-Китайском и Японском морях.

Это усиливает экономическую значимость спорных территорий и усложняет поиск компромисса. В то же время по мере истощения сухопутных ресурсов заинтересованность в совместном освоении морских месторождений может стать стимулом для нахождения взаимоприемлемого решения в будущем.

Таким образом, несмотря на в целом позитивную динамику двусторонних отношений в последние десятилетия, вопрос территориальной принадлежности островов Токто/Такэсима и Лианкур остается серьезным препятствием на пути дальнейшей нормализации отношений между Японией и Кореями.

ОБСУЖДЕНИЕ

Япония основывает свои претензии на острова Токто/Такэсима и Лианкур на том, что в период с 1905 по 1910 гг. они были официально инкорпорированы в состав японских административно-территориальных единиц и фактически находились под контролем японских колониальных властей [13].

После Второй мировой войны США юридически закрепили эти территории за Японией, которая, таким образом, обладает международно-

признанным суверенитетом над ними. С точки зрения Токио, претензии Сеула являются необоснованными и ревизионистскими [14].

В свою очередь, Южная Корея и КНДР утверждают, что острова Токто/Такэсима и Лианкур издавна были частью единого корейского государства и использовались местным населением [15]. Японская аннексия начала XX века рассматривается как незаконная оккупация чужих территорий.

По мнению Сеула и Пхеньяна, после обретения Кореей независимости в 1945 г. острова должны были автоматически вернуться в её состав, а их передача Японии США в 1951 г. не имеет юридической силы [16].

Учитывая историческую глубину и политическую чувствительность территориального вопроса для всех стран, перспективы его окончательного урегулирования в обозримом будущем представляются туманными.

Скорее всего, этот фактор будет и далее оказывать негативное влияние на двусторонние отношения, периодически провоцируя всплески напряженности. В то же время постепенное укрепление экономических, политических и гуманитарных связей создает базу для сдерживания негативных проявлений территориальных споров.

В среднесрочной перспективе наиболее реалистичным представляется сохранение существующего статус-кво при одновременном развитии механизмов двустороннего и многостороннего сотрудничества, позволяющих минимизировать риски инцидентов в спорных водах.

Таким образом, стороны используют прямо противоположные исторические и правовые аргументы для обоснования своих территориальных претензий. Это затрудняет поиск компромисса и взаимоприемлемого решения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Территориальные споры между Японией и Кореей в отношении островов Токто/Такэсима и Лианкур уходят корнями в историю японской

колонизации Кореи в начале XX века. За прошедшее столетие сторонам не удалось найти взаимоприемлемого решения этого вопроса.

Суверенитет над островами имеет ключевое символическое и политическое значение как для японского, так и для корейских националистов. Это осложняет компромисс и делает территориальные споры постоянным фактором напряженности в двусторонних отношениях.

В то же время в последние десятилетия наметился определенный прогресс в сближении позиций по экономическим и политическим вопросам. Это открывает потенциальные перспективы для дальнейшей нормализации отношений и поиска взаимоприемлемых подходов к разрешению территориальных споров в будущем.

REFERENCES

1. Kim, S.S., & Lee, J.H. (Eds.). (2011). *Forgotten War, Forgotten Massacres: The Korean War (1950–1953) as Licensed Mass Killings*. De Gruyter Open Ltd.
2. Boltaeva, S. (2022). МАТЕМАТИК КОМПЕТЕНЦИЈАЛРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ. *Science and innovation*, 1(B4), 624-629.
3. Javlieva, G., & Muzropova, N. (2020). On the Importance of Historicism Elements in Mathematics Lessons in Elementary Grades. *The American Journal of Applied sciences*, 2(09), 1-10.
4. Boltayeva, S. (2023). TECHNOLOGICAL APPROACH TO DESIGN A METHODOLOGICAL SYSTEM OF TEACHING MATHEMATICS FOR HUMANITARIANS. *Science and innovation*, 2(B6), 53-58.
5. Boltayeva, S. (2023). RESEARCH TASKS IN THE DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING OF STUDENTS. *Science and innovation*, 2(B5), 408-411.
6. Boltaeva, S. (2022). THE EFFECTIVENESS OF TEACHING MATHEMATICS TO STUDENTS OF HUMANITIES. *Collection of scientific papers «ΛΟΓΟΣ»*, (May 20, 2022; Cambridge, United Kingdom), 238-240.

7. Болтаева, Ш. О. (2021). ПЕДАГОГИКНИНГ ЎҚУВ ЖАРАЁНИНИ МОҲИРОНА ФАОЛЛАШТИРИШИ. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (1-Махсус сон), 60-62.
8. Болтаева, Ш. О. (2019). ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ КУРСА МАТЕМАТИКИ ДЛЯ ГУМАНИТАРНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ ПЕДВУЗА. *Журнал выпускается ежемесячно, публикует статьи по гуманитарным наукам. Подробнее на*, 52.
9. Gulmirzayeva, S. M., & Boltayeva, S. O. (2018). IKKI O 'CHAMLI KOMPAKT KO 'PXILLIKLARDA VEKTOR MAYDON MAXSUS NUQTALARI INDEKSI. *Научное знание современности*, (5), 53-57.
10. Tasheva, Z., & Karpovich, V. (2024). SUPERCHARGE HUMAN POTENTIAL THROUGH AI TO INCREASE PRODUCTIVITY THE WORKFORCE IN THE COMPANIES. *American Journal of Applied Science and Technology*, 4(02), 24-29.
11. qizi Lutfiddinova, H. B., Abdurahmanov, M. G., & Sharipova, S. A. (2023). INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR THE DEVELOPMENT OF LEXICAL COMPETENCE IN TEACHING NEWSPAPER CLICHES AND PHRASES. *GOLDEN BRAIN*, 1(6), 118-121.
12. Anatolievna, G. V. (2023). UNRAVELING THE MULTIFACETED CONCEPT OF HAPPINESS: INSIGHTS FROM ETYMOLOGY, DICTIONARIES, AND RUSSIAN POETRY. *Open Access Repository*, 9(4), 218-221.
13. Nigmatova, L. K., & Anatolyevna, G. V. (2020). Expression of language, culture and spirituality in world explanatory dictionary. *International Journal on Integrated Education*, 2(6), 101-105.
14. Гудзина, В. А. (2023). МОДИФИКАЦИЯ КОНЦЕПТА «БАХТ» В УЗБЕКСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНЦЕПТОСФЕРЕ. *Barqaror Taraqqiyot va Rivojlanish Tamoyillari*, 1(1), 58-61.
15. Anatolievna, G. V. GENDER ASPECT OF ANNA AKHMATOVA'S LYRICS.

16. Anatolievna, G. V. UDC: 82. 09 APPROACHES TO UNDERSTANDING THE HAPPINESS CATEGORY IN ANTHROPOLOGICAL SCIENTIFIC PARADIGM. *SCIENTIFIC REPORTS OF BUKHARA STATE UNIVERSITY*, 112.
17. Cha, V. (2016). *Powerplay: The origins of the American alliance system in Asia*. Princeton University Press.
18. Barzиеv, O. (2021). LYRICAL INTERPRETATION OF “I” IN THE POETRY OF ANBAR OTIN, DILSHODI BARNO AND SAMAR BONU. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES*, 2(06), 61-66.
19. Barziyev, O. H. (2021) Фарғона номи билан боғлиқ анъанавий поэтик туркумлар. *НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК. ФерГУ*, 3(3), 108-114.
20. Barziyev, O. H. (2021) Traditional poetic series associated with the name of Fergana. *Scientific journal of Fergana State University*, 3(3), 108-114.
21. Barziyev, O. H. (2018). ANALYSES OF UZBEK POETRY AND TURKISH LITERATURE, IT’S FREEDOM AND NATIONALITY AT THE SECOND PART OF XIXTH CENTURY AND AT THE BEGINNING OF THE XXTH CENTURY. *Theoretical & Applied Science*, (7), 48-51.
22. Van Dyke, J. M. (2007). Legal issues related to sovereignty over Dokdo and its maritime boundary. *Ocean Development & International Law*, 38(1-2), 157-224.
23. Lee, S. H., & Van Dyke, J. M. (2010). Maritime boundary delimitation in East Asia. In *Maritime Boundary Disputes, Settlement Processes, and the Law of the Sea* (pp. 95-124). Brill Nijhoff.
24. Kim, S. S. (2017). The UN, the US and the Origins of the Korean War. In *Origins of the Korean War* (Vol. 1, pp. 79-100). Woodrow Wilson International Center for Scholars.
25. Kirk, D. (2009). Korea Strait. *Foreign Policy*, 174, 100.
26. Manyin, M. E. (2014). *Pivot to the Pacific? The Obama Administration's "Rebalancing" Toward Asia*. Library of Congress Washington DC Congressional Research Service.